

ВОСПИТАНИЕ КАК ЯВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ

Кайпназарова Шахсанем

Магистр кафедры «Национальная идея, основы духовности
и правовое обучение» КГУ имени Бердаха

Личность человека формируется и развивается в результате воздействия многочисленных факторов, объективных и субъективных, природных и общественных, внутренних и внешних, независимых и зависимых от воли и сознания людей, действующих стихийно или согласно определенным целям. Целенаправленное формирование и развитие личности обеспечивает научно-организованное воспитание.

Воспитание принадлежит к социальным явлениям и выступает в роли одного из факторов жизни и развития общества. С социальной точки зрения – воспитание – это целенаправленная подготовка молодого поколения к жизни в данном и будущем обществе,

осуществляемое через специально создаваемые государственные и общественные структуры, контролируемая и корректируемая обществом. С философской точки зрения, воспитание – это целенаправленный процесс взаимодействия одного поколения с другим, осуществление передачи эстафеты жизни старшим поколением молодому, и в жизни как смене одного поколения другим воспитание предстает условием такой смены. Воспитание возникло вместе с появлением человеческого общества и существует на протяжении всей его истории, с самого начала выполняя общую функцию передачи от поколения к поколению социального опыта. Зарождение зачатков воспитания в племенах гоминид хабилисов

(Человек умеющий) некоторые ученые (Г.Б. Корнетов, А.В. Духавнева, Л.Д. Столяренко) относят к периоду 2,5–1,5 млн лет назад. Развитие охоты приводило к тому, что хабилисы накапливали и передавали следующим поколениям информацию о рельефе местности, повадках животных, способах их выслеживания и охоты на них, о внутригрупповом взаимодействии, создании и использовании орудий охоты.

Воспитание — это процесс передачи старшими поколениями общественно-исторического опыта новым поколениям с целью подготовки их к жизни и труду, необходимому для обеспечения дальнейшего развития общества. В педагогике можно встретить понятие «воспитание», употребляемое в нескольких значениях:

· в широком социальном смысле, когда речь идет о воспитательном воздействии на человека всего общественного строя и окружающей человека действительности;

· в узком педагогическом смысле, когда под воспитанием понимается специальная воспитательная работа, направленная на формирование системы определенных качеств, взглядов и убеждений учащихся;

· в еще более узком значении, когда имеется в виду решение определенной воспитательной задачи, связанной, например, с формированием нравственных качеств (нравственное воспитание), эстетических представлений и вкусов (эстетическое воспитание) и т. п.

Воспитание человека в широком педагогическом смысле — это целенаправленный процесс, осуществляемый под руководством специально выделяемых обществом людей — учителей, педагогов, воспитателей, включающий в себя все виды учебных занятий и внеучебной, специально проводимой воспитательной работы.

Воспитание было коллективным и усложнялось по

мере усложнения видов труда, связанного в первую очередь с развитием начатков земледелия и животноводства. После выделения в родовой общине семьи дети, получая начала воспитания в семье, более общую подготовку к жизни, борьбе за существование стали получать в общении с членами своего рода, племени. Позже, когда начался активный процесс классового расслоения общества и усилилась власть вождей, старейшин, жрецов, воспитание стало несколько видоизменяться — уже не всех детей готовили добывать средства к существованию. Некоторых из них стали готовить к выполнению

особых функций, связанных с ритуалами, обрядами, управлением. Можно предположить, что первые начатки организованных занятий относятся к тому периоду, когда в родовой общине стали выделяться люди, которые как бы специализировались в передаче своего опыта в каком-либо определенном виде деятельности. Например, наиболее ловкие и удачливые охотники обучали молодежь приемам охоты. Небольшие группы стали собираться вокруг старейшин и жрецов, обучавших определенную часть молодежи приемам совершения обрядов.

Список литературы:

1. BA Kurbanovna. Trends in parliamentary effectiveness in ensuring the development of society. Восточно-европейский научный журнал, 33-36, 2020
2. BA Kurbanovna. Development And Role Of Representative Authority In The Development Of Society, Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching 2, 113-117, 2021
3. II Baxytovna. Science in the Republic of Karakalpakstan. European journal of business startups and open society 2 (3), 82-85, 2022
6. IB Jolibekova. Training of personel in the Republic of Karakalpakstan in the years of Independence. Science and Education in Karakalpakstan 2 (2), 104-108, 2019

7. IB Jollibekova. International Relations in the field of education in the Republic of Karakalpakstan. *Science and Education in Karakalpakstan* 2 (2), 93-99, 2018
8. ИБ Жоллыбекова. Вопросы оценки образования в современных условиях. *Материалы международной научно-практической конференции* 1 (2), 69-71, 2017
9. IB Jollibekova. Features of the development of International economic relations Republic of Karakalpakstan at the present stage. *I International Conference on Sustainable Development and Economics* 1 (1 ...), 2017
1. 10. IB Jollibekova. Peculiarities of development of international economic relations of the Republic of Karakalpakstan. *Europe Applied Science. Europaiche Fachhochschule* 1 (1), 400-402, 2015